

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна.

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Равшанов Манучехр Хасанович

Студент БТ-223 группы факультета

Бухгалтерский учет и Менеджмент

Самаркандский институт экономики и сервиса

manucherravshanov@gmail.com

Аннотация: В данной работе рассматривается методика использования тематических текстов на уроках узбекского языка. Обоснована актуальность данного подхода, описывает его преимущества и предлагает практические рекомендации по его реализации. В работе рассматриваются понятие тематического текста и его роль в процессе обучения узбекскому языку; виды тематических текстов и их дидактические возможности; методика работы с тематическими текстами на уроках узбекского языка; примеры использования тематических текстов на разных этапах урока; рекомендации по составлению тематических текстов для уроков узбекского языка.

Ключевые слова: Тематические тексты, технологии, актуальность, учащиеся, преподаватели, эффективность методологии.

В современном мире, где информационные технологии развиваются быстрыми темпами, актуальным становится вопрос повышения эффективности обучения иностранным языкам. Одним из эффективных методов, позволяющих достичь этой цели, является использование тематических текстов на уроках узбекского языка.

Тематический текст – это текст, посвященный определенной теме, который содержит информацию о ней и является грамматически и лексически правильным. Использование тематических текстов на уроках узбекского языка имеет ряд преимуществ. Повышает мотивацию учащихся к изучению языка. Интересные и актуальные темы текстов делают уроки более увлекательными и помогают учащимся погрузиться в языковую среду. Также, расширяет словарный запас учащихся. При работе с тематическими текстами учащиеся знакомятся с новыми словами и выражениями, учатся использовать их в контексте. Улучшает грамматические и пунктуационные навыки учащихся.

Анализ тематических текстов помогает учащимся понять грамматические правила и научиться применять их на практике. В дополнение ко всему формирует навыки аудирования, чтения, перевода и письма. Работа с тематическими текстами позволяет учащимся развивать все виды речевой деятельности.

Существует множество видов тематических текстов, которые можно классифицировать по разным признакам.

✚ По содержанию: Описательные тексты – рассказывают о предметах, явлениях, событиях. Повествовательные тексты – сообщают о последовательности действий, событий. Аргументативные тексты – доказывают или опровергают какое-либо утверждение. Инструктивные тексты – дают указания к действию.

✚ По цели: Информационные тексты – сообщают информацию. Убеждающие тексты – стремятся убедить читателя в чем-либо. Развлекательные тексты – предназначены для того, чтобы развлечь читателя.

✚ По жанру: Новости, статьи, очерки, репортажи, интервью, художественные произведения.

✚ По объему: Короткие тексты (до 200 слов), Средние тексты (от 200 до 500 слов), Большие тексты (более 500 слов)

Выбор вида тематического текста для урока зависит от **целей урока, уровня подготовки учащихся и других факторов. Выбор метода работы с тематическим текстом** зависит от **целей урока, уровня подготовки учащихся, типа текста и других факторов.**

К наиболее распространенным методам можно отнести **чтение текста вслух.** Целью данного метода является развитие навыков аудирования и произношения. Учащиеся читают текст вслух поочередно или хором, а учитель исправляет ошибки в произношении и объясняет новые слова и выражения. **Обсуждение текста.** Целью данного метода является развитие навыков устной речи и мышления. Учащиеся отвечают на вопросы по тексту, высказывают свои мнения и аргументируют их. Учитель в свою очередь направляет дискуссию и подводит итоги. **Письменный перевод текста.** Целью данного метода является развитие навыков письменной речи и перевода. Учащиеся переводят текст с русского языка на свой родной язык или на другой иностранный язык, а учитель проверяет переводы и исправляет ошибки. **Устный перевод текста.** Целью данного метода является развитие навыков устной речи и перевода. Учащиеся переводят текст с русского языка на свой родной язык или на другой иностранный язык в устной форме. Учитель оценивает переводы и дает рекомендации. **Лексическая работа с текстом.** Целью данного метода является расширение словарного запаса учащихся. Учащиеся выписывают из текста

новые слова и выражения, учат их и используют в предложениях. Учитель в это время объясняет значения новых слов и выражений, приводит примеры их употребления.

Выбор метода зависит от целей урока, уровня подготовки учащихся и других факторов.

Несмотря на множество преимуществ, использование тематических текстов на уроках узбекского языка может быть связано с рядом проблем. Например, сложность в поиске текстов, соответствующих возрасту, уровню подготовки и интересам учащихся. Недостаток аутентичных текстов, которые могли бы быть интересны учащимся. У некоторых учащихся могут возникать трудности с пониманием содержания текстов, выделением главной идеи, определением лексических и грамматических особенностей. У учителей не всегда есть необходимые знания и навыки для эффективной работы с тематическими текстами. На изучение тематического текста и работу с ним может не хватать времени на уроке. У учителя может не быть возможности дать учащимся достаточно времени для самостоятельной работы с текстом. Не всем учащимся может быть интересно работать с тематическими текстами. У некоторых учащихся может возникать чувство скуки и апатии. Сложность в оценке знаний и навыков учащихся, полученных ими при работе с тематическими текстами, т.е. отсутствие четких критериев оценки.

Для успешного преодоления этих проблем необходимо принять ряд мер. Создание банка тематических текстов, соответствующих разным уровням подготовки и интересам учащихся; использование аутентичных текстов, взятых из различных источников (газет, журналов, книг, интернет-сайтов и т. д.); адаптация сложных текстов для учащихся с низким уровнем подготовки; включение в программу курса узбекского языка специальных тем, посвященных работе с тематическими текстами; обучение учащихся таким навыкам, как выделение главной идеи, определение лексических и грамматических особенностей, анализ содержания текста и т. Д.; использование различных упражнений и заданий, направленных на развитие этих навыков; тщательное планирование урока с учетом времени, необходимого для работы с текстом; использование различных методов работы с текстами, позволяющих максимально эффективно использовать время урока; применение интерактивных методов обучения, которые позволяют сделать уроки более интересными и динамичными; выбор интересных и актуальных тем текстов, которые будут соответствовать возрасту и интересам учащихся; использование игровых элементов и соревнований на уроках; создание ситуации успеха для каждого учащегося; поощрение активной работы учащихся на уроках; определение четких критериев оценки знаний и навыков учащихся, полученных

ими при работе с тематическими текстами; использование различных форм оценки (устная, письменная, тестирование и т. д.); объяснение учащимся критериев оценки.

Использование тематических текстов на уроках узбекского языка может стать эффективным инструментом обучения, если учитель будет учитывать возможные проблемы и принимать меры для их решения. Также использование тематических текстов на уроках узбекского языка может быть необычайно полезным инструментом для повышения эффективности обучения и сделать уроки более интересными и увлекательными.

Использованная литература:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY- THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Anqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

13. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.